
ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ

УДК 159.923.2

DOI 10.5281/zenodo.8019896

ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ В ОРГАНИЗАЦИИ КАК ПРЕДИКТОР СНИЖЕНИЯ КОНФЛИКТНОГО ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ

PSYCHOLOGICAL SECURITY IN AN ORGANIZATION AS A PREDICTOR OF REDUCING CONFLICT INTERACTION

ДЕМЯНИК ЕЛЕНА АНДРЕЕВНА,

магистрантка,

Нижевартовский государственный университет.

DEMYANIK ELENA ANDREEVNA,

graduate student,

Nizhnevartovsk State University.

В данной статье анализируются основные психологические факторы эффективности корпоративной безопасности в организации. Описываются характеристики психологических элементов организационной безопасности и роль систем управления человеческими ресурсами в их обеспечении. Обсуждается современное состояние исследований по вопросам психологической безопасности организации. Определяются наиболее уязвимые места в работе компании с сотрудниками и причины риска для сотрудников.

This article analyzes the main psychological factors of the effectiveness of corporate security in the organization. The characteristics of psychological elements of organizational security and the role of human resource management systems in their provision are described. The current state of research on the psychological security of the organization is discussed. The most vulnerable places in the company's work with employees and the reasons for the risk to employees are determined.

Ключевые слова: *психологическая безопасность, корпоративная безопасность, психология организационной безопасности, управление персоналом.*

Key words: *psychological security, corporate security, psychology of organizational security, personnel management*

Психология как наука характеризуется многоаспектной структурой. С одной стороны, структуру можно разбить по направлениям, течениям. К ним относятся структурализм (Э. Титченер и др.), функционализм (Т. Рибо, Э. Клапаред, Дж. Дьюи, Вудворте и др.), бихевиоризм и необихевиоризм (Д. Уотсон, А. Вейс, У. Хантер, К. Холл и др.), гештальтизм (М. Вертхаймер, В. Келер, К. Коффка и др.), фрейдизм и неофрейдизм (З. Фрейд, Э. Фромм, К. Хорни и др.), гуманистическая психология (К. Роджерс, Г. Олпорт, А. Маслоу и др.). С другой стороны, психологические науки можно подразделить на фундаментальные и

прикладные. Фундаментальная наука направлена на изучение общих тенденций и закономерностей психических явлений, в то время как прикладная наука фокусируется непосредственно на практике.

Категоризация различных отраслей психологии на основе их деятельности позволила научной психологии выйти за рамки сугубо академической науки и перейти к практике. С этого момента началась задача прикрепления к психологии различных прилагательных, отражающих виды психологически регулярной деятельности, изучаемых в рамках ее отрасли. Научная и практическая психология появилась в инженерных, военных, экономических, педагогических, медицинских, политических, юридических науках. Основанные на фундаментальных исследованиях в области психологии, они все же имеют свои специфические темы и предметы изучения. Именно наличие специфики, отличие одного объекта от другого помогает конкретизировать направления психологической науки, придавая им самостоятельное, прикладное и научное состояние.

В рамках вышеуказанной темы исследования будут рассмотрены два относительно молодых направления – психология безопасности и психология работы в особых условиях. Первое направление фокусируется на изучении широкого спектра психологических вопросов связанных с безопасностью личности и окружающей среды. Сегодня тема психологической безопасности актуальна во многих отношениях. Накоплен большой теоретический и практический материал в том числе и в рамках рассматриваемого вопроса (И.А. Баева, А.В. Полина, С.Ю. Махова, И.Б. Балюкова, Ю.В. Шелашская, И.П. Федотенко и другие) [1, с.32]. Второе направление сосредоточено на изучении поведения людей, профессии которых связаны с условиями повышенного риска (И.А. Андреева, А.А. Деркач, В.Г.Зазыкина, М.А. Бельченко и др.) [11, с.83]. Помимо вышеперечисленных направлений, в последнее время с развитием общества и рыночных отношений необходимо не только изучение профессий связанных с условиями повышенного риска, но и внедрение такого направления как психологическое обеспечение безопасности в организации.

Конфликт является неотъемлемой частью любой организации, более того, во многих случаях само наличие конфликта является признаком того, что организация развивается.

Конфликт – социальное явление, порожденное самой природой общественной жизни [4, с.56]. Организационный конфликт занимает особое место в некоторых кризисных ситуациях. Организация – это не только производственно – техническое объединение людей и средств производства. Это также группа людей, которые объединяют свои усилия и способности для развития производства, организация эта такая совокупность людей, в которой индивиды объединены определенными связями и отношениями [9, с.128].

Трудно представить себе руководителя, который никогда не сталкивался с проблемой разрешения конфликтов между своими сотрудниками или подразделениями. Обычно такая ситуация расценивается как сбой в работе организации. Ученые считают, что психологическая поддержка субъекта профессиональной деятельности является прогрессивным «наращиванием» его надежности на всех этапах профессионализации: от профессионального отбора, обучения и адаптации к профессиональной деятельности до стадии стабильного профессионального функционирования как поддержание требуемого уровня профессионального мастерства и его постоянное совершенствование [14]. Существует три вида прогнозирования негативных социально – психологических явлений (долгосрочное, среднесрочное и краткосрочное). Для этих прогнозов используются математические методы (экстраполяция, моделирование и т.д.). Другими словами, статистические данные (модели) о нарушениях, обрабатываются с помощью современных методик математическо-статистического анализа, и на их основе выстраивается прогнозы.

Следовательно, конкретная работа, по профилактике негативных социально - психологических явлений проводится без должного выявления причин их возникновения. Конкрет-

ная работа по профилактике негативных социально-психологических явлений, должна проводиться в таких областях как, профилактика конфликтов, профилактика малых групп, профилактика злоупотреблений со стороны руководства, формирование репутации, улучшения климата и пр.

Психология организационной безопасности – это новая полифункциональная область психологической науки и практики. Область теоретических исследований и практических разработок психологии безопасности сформировались на стыке различных психологических и непсихологических научных дисциплин: таких как общая и социальная психология, психология труда и психофизиология, педагогическая психология, экологическая психология, а также общие теории безопасности, социология, психиатрия, медицина и др. Психология безопасности организации – это сложная социальная система, в которой в соотношении и взаимосвязи субъектов и практик интегрированы безопасность личности как субъекта профессиональной деятельности, безопасность общества и профессиональных групп, безопасность социума. Это специфическое состояние активного субъекта, при котором социальные отношения и взаимодействия внешней и внутренней среды субъекта корпоративной безопасности находится в равновесии [10, с. 92].

Психологическая безопасность организации реализуется на трех основных уровнях:

1. Безопасность индивидов являющихся субъектами взаимоотношений в рамках обеспечения безопасности организации.
2. Безопасность социальных и профессиональных групп как субъектов, организующих и обеспечивающих внутреннюю и внешнюю среду безопасности организации.
3. Безопасность общества как интегративного субъекта безопасности организации.

Психология организационной безопасности, включающая в себя психологию индивидуальной безопасности, психологию групповой безопасности (особенно организационной) и психологию социальной безопасности, все чаще оказывается в центре внимания психологической науки.

Проблема безопасности, как основы социальной жизни, всегда была одной из самых важных и трудноразрешимых проблем. Потребность в корпоративной безопасности существовала с момента возникновения первых социальных отношений, поскольку общество нуждалось в защите определенных организационных форм (семьи, организации, государства). Потребность в организационной безопасности тесно связана с необходимостью защиты целостности и развития форм. В.Н. Кузнецов проводит следующее определение безопасности: «Безопасность – совокупность актуальных факторов, обеспечивающих благоприятные условия для развития России, жизнеспособности государства и достижения Национальной цели, социального идеала – благополучия всех граждан и семей; целесообразного развития и сохранения фундаментальных ценностей и традиций народов Российской Федерации; нормативных отношений личности эффективно преодолевать любые внешние угрозы; руководствоваться своими национальными интересами» [7, с. 55].

Теоретический анализ исследований (Ф.В. Бассин, В.К. Мягер, Е.С. Романова, Е.Т. Соколова и др.) дает нам следующие определения понятия безопасности:

- Безопасность как отсутствие опасности (основана на принципе дихотомии, некоего целого состоящего, из двух конфликтующих частей, в данном случае, этим целым является – существование индивидов, групп и обществ);
- Безопасность – это определенная деятельность по гарантированию или предотвращению какой – либо угрозы или опасности (то есть это деятельность, связанная с уровнем развития общественного производства, посредством которой вырабатываются определенные защитные (превентивные) действия);
- Безопасность – это потребность, ценность или интерес, признанные каким-либо образом, связанными с постановкой цели.

Согласно историко – теоретическому анализу идеологического формирования феномена психологической безопасности организации, человек будет сохранять общество, если общество ориентировано на его безопасное, существование (развитие), и, наоборот, будет ставить задачу сохранения общества (ориентирован на его разрушения), если оно создает небезопасные и опасные условия существования. Психология безопасности (или незащищенности, опасности) ранжирует и формирует специфические безусловные (биологические) и условные (социальные) представления о безопасном (небезопасного, опасном) существовании, исходя из конкретных идеологических установок (ценностей, интересов, потребностей), непосредственно связанных как с определенными историческими культурными традициями, так и с конкретными социальными реалиями. Концепция феномена корпоративной безопасности, по сути, должна соотноситься с тремя жизненными аксиомами:

1. Защита человеческой жизни – самая высшая ценность;
2. Безопасное развитие человека – является целью общества и государства (правовые гарантии, адекватные условия жизни, репродуктивные возможности);
3. Безопасное существование одного общества не должно основываться на опасном существовании другого [12, с.124].

Историко-теоретический анализ формирования представлений о феномене корпоративной безопасности предполагает релевантность процесса развития (в данном случае корпоративной безопасности) с изменяющимся контекстом конкретных исторических условий.

Теоретический анализ проблемы показал необходимость определения психологических условий обеспечения безопасности в организации, и на основе работ И.А. Бородина, Г.В. Грачева, М.А. Котик, В.М. Львова были определены следующие условия:

1. Ежедневное социально – психологическое профессиональное развитие персонала в области безопасности как основное условие обеспечения безопасности;
2. Предупреждение и преодоление внешних и внутренних угроз безопасности организации на основе антикризисного управления;
3. Преодоление негативных социально – психологических явлений в организации;
4. Разрешение и урегулирование конфликтов в организации;
5. Развитие организационной культуры, улучшение репутации, имиджа и социально-психологического климата социальной организации [7, с. 18].

Корпоративной безопасностью основана на ценностях. Другими словами, если безопасность, в том числе психологическая является ценностью для руководителя организации, он предпримет все возможные меры для ее обеспечения и наоборот. Пути развития социальной компетентности персонала занятого в сфере корпоративной безопасности включают: учет передового опыта и развитие профессиональной компетентности персонала на основе социальной – теоретической и практической подготовки. Поэтому развитие социальной компетентности и готовности персонала организации к обеспечению безопасности организации должно осуществляться в контексте повышения профессионализма персонала в этой области. В этом контексте важным направлением является профилактика и преодоление негативных социально-психологическими явлений в социальных организациях.

Негативные социально – психологические явления в среде персонала – это социально – психологические явления, оказывающие деструктивное влияние на эффективность деятельности организации. Негативные социально-психологические явления в кадровой среде необходимо классифицировать по степени их устойчивости. В связи с этим различают динамические, динамико-статические и статичные явления. К первой группе относятся коммуникации, деструктивные конфликты и слухи и т.д., ко второй - мнения, установки и социальные ценности; к третьей – субкультуры, иерархии, традиции, обычаи и малые неформальные группы.

Эти явления могут проявляться на всех уровнях: на уровне всей организации в целом, на групповом, межличностном и индивидуальном уровнях. Деятельность психологов по пре-

одолению негативных социально-психологических явлений представляет собой система мер (административных, организационных, психолого-педагогических), направленных на выявление, предупреждение и нейтрализацию причин их возникновения. Это является неотъемлемой частью психологического сопровождения антикризисного управления.

Понятие «антикризисного управления» несет двоякий смысл, означая:

1. Надлежащее антикризисное управление, то есть организация в нормальных, некризисных условиях внешней среды;
2. Организованное антикризисное управление в контексте мирового финансового – экономического кризиса [6, с.49].

Деятельность по преодолению негативных социально-психологических явлений среди персонала требует проведения профилактических мероприятий. Для осуществления эффективной профилактики негативных социально-психологических явлений необходимо следующее:

1. Прогнозировать возникновение и распространение негативных социальных и психологических явлений.
2. Профилактические меры по предотвращению возникновения негативных социальных и психологических явлений.

Существует три типа (долгосрочные, среднесрочные и краткосрочные) прогнозов негативных социально-психологических явлений. Для построения этих прогнозов используются математические методы (экстраполяция, моделирование и т.д.). Другими словами, статистические данные (модели) о нарушении, обрабатываются с помощью современных методов математическо-статистического анализа, на основе которого строятся прогнозы.

Анализ практик [2, с. 47. 5, С. 12 – 16. 13, с. 77-94] по преодолению негативных социально-психологических явлений приводит к выводу, что они реализуются без должного выявления причин их возникновения. Что касается конкретных инициатив по профилактике негативных социально-психологических явлений, то напрашивается вывод, что они реализуются без должного выявления причин их возникновения.

Конкретные инициативы по профилактике негативных социально-психологических явлений, должны быть реализованы в таких областях как, профилактика конфликтов, профилактика малых групп, профилактика злоупотреблений со стороны руководства, укрепление репутации, оздоровление климата и пр.

Что касается деятельности по нейтрализации негативных социально-психологических явлений, то здесь необходима конкретная работа всех сторон участвующих в преодолении этих явлений, с различными категориями сотрудников, которые являются носителями негативных явлений (например, недисциплинированность, обострение конфликтов). Нейтрализация негативных социально-психологических явлений затруднена. Причинами этого являются: инкубационный период негативных социально – психологических явлений, низкий социально – психологический потенциал активных субъектов в отношении нейтрализации негативных социально – психологических явлений.

В организации должна быть создана социально – психологическая служба (если она еще не создана) для эффективной работы с причинами, влияющими на возникновение и развитие негативных социально – психологических явлений. Цель этой службы – повышение эффективности деятельности и предотвращение конфронтационных взаимодействий в организации.

В перспективе более детально планируется теоретически и экспериментально изучить такой психологический предиктор безопасности в организации как эффективные / неэффективные копинг-стратегии руководителей с разным уровнем стрессоустойчивости.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Баева И.А., Психологическая безопасность в Образовании: монография. СПб.: Изд.: «СО-ЮЗ», 2002. 272 с.
2. Бодалев, А.А., Сухова А.Н. Основы социально-психологической теории М.: Международная педагогическая академия, 1995. 421 с.
3. Василенко А.Б. Социальная безопасность. М., 1998. 142 с.
4. Воложейкин И.Е., Кибанов А.Я., Захаров Д.К. Конфликтология. М.: ИНФРА-М, 2002. 240 с.
5. Донцов А.И., Зинченко Ю.П. Корпоративная безопасность в условиях глобализации // Вестник Московского университета. Серия 14: Психология. 2011. № 4. С. 12-16.
6. Искандерова, Ф.В. Системный подход в формировании корпоративной безопасности на предприятии: дисс. на соиск. уч. степени доктора философии / Ф.В. Искандерова. Усть-Каменогорск., 2013. 153 с.
7. Кузнецов В.Н. Безопасность через развитие. М.: Интел Тех, 2000. 282 с.
8. Кучерявенко И.А. Проблема психологической готовности к профессиональной деятельности // Молодой ученый. 2011. Т.2. № 12. С. 60-62.
9. Курбатов В.И. Конфликтология. Изд. 3-е, стер. Ростов н/Д: Феникс, 2009. 445 с.
10. Ломов В.Г. Проблемы и стратегия психологических исследований. М.: Наука, 1998. 204 с.
11. Мерзлякова Д.Р. Основы психологии безопасности. Ижевск: Изд-во «Удмуртский университет», 2012. 83 с.
12. Перельгина Е.Б. Основные подходы к историко – теоретическим основам психологии безопасности // Практическая юридическая психология №3. 2010.
13. Оболонский Ю.В., Оболонская Н.Ю. Исследование феномена корпоративной безопасности организации // Экономические отношения. 2015. Т. 5. № 4. С. 74-94.
14. Развитие личности в условиях семейной, образовательной и профессиональных сред : коллективная монография / Г.Н. Артемьева, Н.А. Зыкова, О.А. Романко, Т.В. Снегирева, А.Р. Смирнова. Нижневартовск: изд-во НВГУ, 2021.
15. Сухов А.Н. Социальная конфликтология. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2017. 367 с.

© Демяник Е.А., 2023.